

Педагогічна освіта

УДК 378.147:373.2:7.012

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.19751480>

Формування готовності майбутніх педагогів до організації художньо-творчої діяльності дітей в закладах дошкільної освіти

Лазарович Надія

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти, Карпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна, 76018, <https://orcid.org/0000-0002-3793-7505>

Онищук Ірина

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної та початкової освіти, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, Тернопільська обл., Україна, 47003, <https://orcid.org/0000-0002-1521-0428>

Демчик Катерина

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, вул. Огієнка, 61, м. Кам'янець-Подільський, Україна, 32300, <https://orcid.org/0000-0003-4269-420X>

Прийнято: 12.04.2026 | Опубліковано: 25.04.2026

Анотація: *Актуальний запит українського соціуму на всебічне розкриття творчих можливостей особистості зумовлює зростання професійної відповідальності педагога в цьому процесі. Фундаментальне значення в*

структурі формування креативного потенціалу мають заклади дошкільної та початкової освіти, оскільки саме на цих етапах відбувається становлення базових когнітивних механізмів і пізнавальної активності. Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні та розкритті особливостей формування готовності майбутніх педагогів до організації художньо-творчої діяльності дітей у закладах дошкільної освіти. Для досягнення поставленої мети було використано комплекс загальнонаукових методів, зокрема аналіз, синтез, узагальнення та систематизація наукової літератури. З'ясовано, що з урахуванням сучасних наукових підходів, готовність майбутніх педагогів до організації художньо-творчої діяльності у закладах дошкільної освіти постає як багатовимірне особистісно-професійне утворення, що інтегрує мотиваційні, когнітивні, діяльнісні та рефлексивні складники й орієнтується на компетентнісну, інноваційну та культуротворчу парадигму освіти. Виокремлено основні критерії готовності майбутніх педагогів до організації художньо-творчої діяльності дітей. Зауважено, що відповідно до визначених критеріїв, рівні готовності майбутніх вихователів можна диференціювати як репродуктивний (низький), продуктивний (середній) і творчий (високий), що відображають поступовий перехід від відтворення зразків діяльності до самостійного та креативного її здійснення. Акцентовано увагу на тому, що важливим складником підготовки майбутнього педагога до творчої діяльності є опанування знань про сутність і механізми творчого процесу, риси творчої особистості, специфіку дитячої творчості й ефективні чинники її розвитку. Доведено, що результативність підготовки фахівців суттєво зростає завдяки використанню новітніх освітніх підходів. Пріоритетне значення в цьому процесі мають інтерактивні та проєктні методики, ігрові та арт терапевтичні практики, а також широке впровадження цифрових технологій. Зроблено висновок, що формування готовності майбутніх педагогів до організації художньо-творчої діяльності дітей є комплексним процесом, який

поєднує теоретичну підготовку, розвиток власного творчого потенціалу та опанування сучасних педагогічних технологій. Перспективним напрямом подальших досліджень визначено експериментальну апробацію окреслених педагогічних умов із подальшим розробленням і вдосконаленням методичного забезпечення процесу формування готовності майбутніх педагогів до організації художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку.

Ключові слова: професійна підготовка, заклад дошкільної освіти, художньо-естетичний розвиток, креативність, інноваційні освітні технології.

Formation of readiness of future teachers for organizing artistic and creative activities of children in preschool educational institutions

Nadiia Lazarovych

Candidate of Pedagogical Sciences, Docent, Docent of the Department of Theory and Methods of Preschool and Special Education, Vasyl Stefanyk Carpathian National University Ivano-Frankivsk, 57 Shevchenko Str., Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76018,

<https://orcid.org/0000-0002-3793-7505>

Iryna Onyshchuk

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Preschool and Primary Education, Kremenets Taras Shevchenko Regional Academy of Humanities and Pedagogy, 1 Litseyana Str., Kremenets, Ternopil Region, Ukraine,

47003, <https://orcid.org/0000-0002-1521-0428>

Kateryna Demchuk

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer, Department of Theory and Methods of Preschool Education, Ivan Ohienko Kamianets-Podilskyi National University, 61 Ohienka Str., Kamianets-Podilskyi, Ukraine, 32300,

<https://orcid.org/0000-0003-4269-420X>

Abstract: *The urgent demand of Ukrainian society for the comprehensive disclosure of the creative potential of the individual drives the growth of professional responsibility among teachers in this process. Preschool and primary education institutions are fundamental in shaping creative potential, as it is during these stages that basic cognitive mechanisms and cognitive activity develop. The purpose of this article is to theoretically justify and explore the features of preparing future teachers to organize children's artistic and creative activities in preschool education institutions. To achieve this goal, a set of general scientific methods was used, including analysis, synthesis, generalization, and systematization of scientific literature. It was found that, from a modern scientific perspective, the readiness of future teachers to oversee artistic and creative activities in preschools emerges as a multidimensional personal and professional formation that combines motivational, cognitive, activity, and reflective components and aligns with the competence, innovation, and culture-creating paradigm of education. The main criteria for assessing future teachers' readiness to facilitate children's artistic and creative activities are identified. It is noted that, based on these criteria, the levels of readiness among future educators can be classified as reproductive (low), productive (medium), and creative (high), reflecting a gradual shift from reproducing examples of activity to its independent and innovative implementation. Emphasis is placed on the importance of acquiring knowledge about the essence and mechanisms of the creative process, the traits of a creative personality, the specifics of children's creativity, and the factors influencing its development as essential components of preparing future teachers for creative work. It is demonstrated that the effectiveness of training specialists significantly improves through the use of modern educational approaches. Interactive and project-based methods, game and art therapeutic practices, and the widespread adoption of digital technologies are prioritized in this process. It is concluded that forming the readiness of future teachers to organize children's artistic and creative activities is a complex process that involves theoretical training, the development of personal creative potential, and mastery of*

modern pedagogical technologies. A promising direction for future research is the experimental testing of the proposed pedagogical conditions, as well as the development and refinement of methodological support for preparing future teachers to facilitate artistic and creative activities in preschool settings.

Keywords: *professional training, preschool education institution, artistic and aesthetic development, creativity, innovative educational technologies.*

Постановка проблеми. Розвиток творчих здібностей є надзвичайно важливим у сучасному суспільстві, оскільки досягнення більшості цілей залежить від інтелектуального потенціалу, зокрема креативності. Відповідно до положень Державного стандарту дошкільної освіти [1], пріоритетним завданням сучасного педагога є стимулювання творчих можливостей дитини з урахуванням її унікальних рис. Особливого значення набуває вчасна фахова підтримка індивідуальної траєкторії розвитку вихованця, що реалізується через якісний психолого-педагогічний супровід, необхідний для цілісного становлення особистості. У зв'язку з цим художня діяльність стає невіддільним складником освітніх програм, адже саме вона сприяє становленню особистості дитини та розвитку навичок соціальної взаємодії. Важливу роль у цьому контексті відіграє педагог, який створює сприятливе середовище, яке стимулює уяву, ініціативність і самовираження, використовуючи різноманітні методи та прийоми навчання.

Підготовка майбутніх вихователів закладі дошкільної освіти (далі – ЗДО) – це постійний процес огранювання, зміст якого узгоджується вимогами українського суспільства. Сучасний педагог має бути творчою та конкурентоспроможною особистістю, оскільки здатність до створення нового, пошуку нестандартних рішень і винахідливість є природним станом його професійної діяльності. Відтак актуальним є визначення найбільш ефективних

підходів професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти до організації художньо-творчої діяльності дітей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти розглядається науковцями (К. Шовш, О. Біда, А. Маргітич [2], О. Бартків, Є. Дурманенко, О. Дурманенко [3], В. Макарчук [4]) як складна багатокomпонентна система, основною метою якої є формування у кожного здобувача особистісного усвідомлення професійної діяльності, розвиток професійної компетентності, стійкого інтересу до роботи з дітьми та їхніми батьками, а також досягнення успішності в професійній діяльності.

Оскільки художньо-естетичний розвиток є фундаментом людської культури, варто зосередити увагу на працях, в яких висвітлюються питання підготовки майбутніх педагогів до розвитку творчого потенціалу дітей. Так, наприклад, дослідниця Г. Борин проаналізувала механізми впровадження етноестетичного компонента в межах культурологічного підходу під час художньо-конструктивної підготовки майбутніх педагогів. Вона наголосила на важливості стимулювання таких якостей, як цілісне та надчутливе світосприйняття, синергетична взаємодія, а також розвиток образного мислення, здатності до асоціацій та емоційної чутливості [5].

Проблема розвитку творчості та креативності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в процесі професійної підготовки була досліджена такими науковцями, як О. Філоненко [6], О. Літченко [7], А. Івершень, А. Просенюк [8].

У контексті дошкільної освіти сутність творчої компетентності й основні організаційно-педагогічні умови її формування було розкрито в працях К. Мнишенко [9], О. Лобова, В. Бутенко, М. Шинкаренко [10]. Вагомий внесок у дослідження потенціалу мистецтва для творчого розвитку дітей дошкільного віку зробила О. Половіна [11]. У свою чергу, М. Рагуліна зазначила, що

формування творчої компетентності дитини відбувається внаслідок реалізації емоційно орієнтованої моделі мистецької освіти. У її основі лежить принцип діалогічності, який розглядається як важливий механізм становлення та розвитку особистості [12].

Загалом більшість науковців підкреслює, що у творчій діяльності дітей дошкільного віку визначальне значення має не стільки кінцевий результат, скільки сам процес творчості. У цьому контексті варто відзначити праці В. Рагозіної, яка розглядала художню діяльність дитини як важливий чинник її особистісного розвитку, самовираження та соціалізації. Дослідниця наголошувала, що творчий процес у дошкільному віці пов'язаний із самостійною ініціативою дитини, її прагненням до взаємодії із навколишнім середовищем, експериментуванням із матеріалами та формами, що сприяє формуванню емоційно-ціннісного ставлення до світу і розвитку соціальної активності [13].

Рівень сформованості творчих здібностей дітей значною мірою залежить від накопиченого досвіду творчої діяльності та взаємодії із дорослими. Важливу роль у цьому відіграє педагогічна майстерність музичних керівників і вихователів закладів дошкільної освіти, а також рівень розвитку творчого потенціалу самих педагогів.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз наявних досліджень свідчить про високу увагу науковців до професійної підготовки педагогів ЗДО. Водночас динамічність освітнього середовища зумовлює появу нових аспектів художньо-творчої діяльності дітей, які наразі залишаються недостатньо висвітленими та потребують комплексного наукового переосмислення. Зокрема, недостатньо цілісно висвітлено проблему формування готовності майбутніх педагогів саме до організації художньо-творчої діяльності дітей у сучасних умовах модернізації дошкільної освіти.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні та розкритті особливостей формування готовності майбутніх педагогів до організації художньо-творчої діяльності дітей у ЗДО.

Завдання статті:

1. Проаналізувати стан проблеми у сучасній педагогічній теорії і практиці.
2. Визначити структуру та критерії сформованості готовності майбутніх педагогів до організації художньо-творчої діяльності.
3. Обґрунтувати ефективні методи та форми професійної підготовки здобувачів, які сприяють якісному оволодінню навичками керівництва дитячою творчістю в умовах ЗДО.

Виклад основного матеріалу дослідження. Художня діяльність у дошкільному віці має сприяти розвитку творчості, гармонійному розвитку дитини та естетичному сприйняттю світу. Вона повинна бути цікавою, невимушеною та приємною, заохочувати дітей до самовираження і пізнання себе та навколишнього світу [14, с. 54]. Ефективність цього процесу забезпечується через інтеграцію різноманітних організаційних форм від традиційних занять до самостійної творчості та гурткової роботи. Ключовим аспектом є створення цілісного мистецького простору, де дитина взаємодіє з класичними та національними зразками музики, театру й образотворчого мистецтва. Такий комплексний підхід дозволяє дитині пройти шлях від спостереження за природою та творами мистецтва до активного самовираження у власній художньо-практичній діяльності.

Дошкільна освіта загалом є ключовою для когнітивного, фізичного, емоційного та соціального розвитку дитини, а її ефективність можна підвищити завдяки належній підготовці ключових осіб – педагогів.

У процесі професійної підготовки фахівців дошкільної освіти особливої ваги набуває розвиток їхньої професійної компетентності. Під цим поняттям

розуміють здатність педагога ефективно вирішувати завдання професійної діяльності, спираючись на ґрунтовні знання та практичні вміння, які поєднуються з формуванням особистісно значущих професійних якостей. Серед ключових із них є любов до дітей, що гармонійно поєднується з вимогливістю, емпатією та розвиненими комунікативними навичками [2, с. 377].

Ефективна професійна підготовка педагогів ґрунтується на засадах системності й особистісно-діяльнісного спрямування. Вона передбачає глибоку інтеграцію знань як на міжпредметному, так і на внутрішньодисциплінарному рівнях, що дозволяє сформувати цілісну фахову компетентність майбутнього фахівця. Важливим складником такої підготовки є розвиток креативності майбутніх педагогів, адже саме творчий потенціал значною мірою визначає ефективність їхньої подальшої професійної діяльності [8, с. 177]. Рівень сформованості креативних якостей у педагогів дошкільної освіти безпосередньо впливає на організацію творчого освітнього середовища та можливості для самовираження дітей. Відповідно, чим вищим є рівень творчого розвитку самого педагога, тим результативніше він може сприяти формуванню творчих здібностей і креативного мислення у дітей дошкільного віку.

Креативність проявляється в активній життєвій позиції, стійкій орієнтації на творчу професійну діяльність і прагненні до самореалізації у ній. Ефективне формування креативності вихователів неможливе без створення специфічного творчого простору, що заохочує до пошуку нестандартних виховних рішень. Важливими складниками цього процесу є створення умов для вільної комунікації і творчого пошуку та використання сучасного інструментарію, що дозволяють модернізувати освітній процес.

Критерії, показники та рівні готовності майбутніх вихователів до формування художньо-конструктивної діяльності дітей дошкільного віку доцільно розглядати як інтегративну систему взаємопов'язаних компонентів, що

відображають як особистісно-ціннісні орієнтації, так і професійно-практичні вміння майбутнього педагога (табл. 1).

Таблиця 1

Основні критерії готовності майбутніх педагогів до організації художньо-творчої діяльності дітей

Критерій	Характеристика
Мотиваційно-ціннісний	Передбачає визначення рівня сформованості внутрішньої мотивації до організації художньо-творчої діяльності дітей, усвідомлення її значущості для розвитку особистості дошкільника, наявність стійкого інтересу до мистецько-педагогічної діяльності. Показниками цього критерію є професійна спрямованість, позитивна установка на творчу взаємодію з дітьми, ціннісне ставлення до мистецтва як засобу розвитку дитини.
Пізнавально-когнітивний	Охоплює систему психолого-педагогічних, методичних і мистецьких знань. Його показниками виступають обізнаність у теорії художнього розвитку дошкільників, знання сучасних освітніх технологій, артпедагогічних підходів, а також розуміння особливостей інтеграції різних видів мистецтва в освітній процес.
Діяльнісний	До його показників належать уміння планувати та реалізовувати різні види художньо-конструктивної діяльності, застосовувати інноваційні методики (зокрема елементи арт терапії, STEM/STEAM-підходів, цифрових інструментів), створювати розвивальне предметно-мистецьке середовище. Діяльнісний компонент готовності пов'язаний із здатністю ефективно застосовувати набуті компетентності в реальній педагогічній практиці.
Рефлексивно-коригувальний	Відображає здатність майбутнього педагога до самоаналізу, саморозвитку та творчої самореалізації. Його показниками є сформованість рефлексивних умінь, здатність до педагогічної імпровізації, розвиток емоційного інтелекту, креативності та готовність до постійного професійного вдосконалення.

Джерело: узагальнено авторами на основі [15].

Відповідно до визначених критеріїв, рівні готовності майбутніх вихователів можна диференціювати як репродуктивний (низький), продуктивний (середній) і творчий (високий), що відображають поступовий перехід від відтворення зразків діяльності до самостійного та креативного її здійснення.

Важливим складником підготовки майбутнього педагога до творчої діяльності є опанування знань про сутність і механізми творчого процесу, риси творчої особистості, специфіку дитячої творчості й ефективні чинники її розвитку. Результатом такої підготовки має стати сформована готовність майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до педагогічної творчості. Її можна розглядати як складне особистісне утворення, що поєднує творчі педагогічні цінності, індивідуальні креативні якості, потребу в творчій діяльності, а також комплекс професійних знань, умінь і навичок, необхідних для організації творчої діяльності дітей у сучасному освітньому середовищі [6, с. 75].

Пріоритетне місце в інструментарії підготовки майбутніх фахівців посідає проектна технологія. Вона надає здобувачам педагогічної освіти можливість пройти повний цикл професійної діяльності від самостійної розробки освітніх концепцій і дидактичного супроводу до моделювання цілісного розвивального простору для дошкільників. Такий підхід забезпечує розвиток навичок стратегічного планування, командної взаємодії та ефективної самопрезентації.

Паралельно з цим, широке впровадження інтерактивних методів (кейс-технологій, рольових ігор, дискусійних панелей) дозволяє відтворити реальні умови педагогічної практики. Це стимулює розвиток критичного мислення та здатності оперативно приймати зважені рішення в нестандартних ситуаціях, навчаючи майбутніх педагогів професійно аргументувати свою стратегію.

З метою розвитку творчого потенціалу здобувачів педагогічної освіти доцільно впроваджувати навчальні курси, спрямовані на формування креативного мислення. До них можуть належати заняття з театральної діяльності, музики, образотворчого мистецтва та інших дисциплін, що стимулюють уяву, ініціативність і творче самовираження. Участь у таких заняттях сприяє розвитку здатності майбутніх педагогів знаходити нестандартні підходи до розв'язання професійних педагогічних завдань [16, с. 184].

Важливим чинником оптимізації фахової підготовки майбутніх фахівців ЗДО є педагогічна практика. Її пріоритетне завдання полягає у формуванні системи професійних знань і практичних умінь, необхідних для ефективної роботи з дітьми, а також у сприянні глибокому розумінню чинників, що стимулюють художньо-конструктивну творчість дошкільників. Особлива увага приділяється розвитку рефлексивної позиції здобувача освіти, вдосконаленню навичок педагогічного спостереження та здатності до впровадження інноваційного досвіду в освітній процес.

У цілому, в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів широко впроваджуються сучасні інноваційні технології, що сприяють розвитку креативного мислення, творчої компетентності та здатності до педагогічних інновацій (рис. 1).

Таким чином, інтеграція зазначених технологій у підготовку майбутніх педагогів забезпечує формування їхньої готовності до ефективної організації художньо-творчої діяльності дітей у сучасному освітньому середовищі.

Висновки. Отже, в ході дослідження було доведено, що художньо-творча діяльність дітей дошкільного віку посідає важливе місце в сучасній педагогіці, оскільки сприяє розвитку креативності, самостійності мислення й емоційної виразності дитини. Успішна реалізація творчого потенціалу дошкільників в освітньому середовищі можлива за умови високої кваліфікації педагогічних кадрів. Ключовими чинниками тут виступають адаптація новітніх освітніх моделей, використання варіативних форм роботи та індивідуалізація підходів до навчання, що відповідають психофізіологічним особливостям дітей.

Рисунок 1

Інноваційні підходи підготовки майбутніх педагогів

Джерело: узагальнено авторами на основі [17].

Результативність формування готовності педагогів до творчої діяльності значною мірою залежить від упровадження інноваційних технологій, серед яких особливу роль відіграють інтерактивні, проєктні та ігрові підходи, арт-терапевтичні практики, цифрові інструменти тощо. Їх застосування сприяє розвитку креативності, здатності до імпровізації та організації художньо-творчої діяльності дітей у ЗДО. У цілому, результати дослідження підтверджують необхідність комплексного підходу до підготовки майбутніх педагогів ЗДО,

який поєднує теоретичну обізнаність, практичну спрямованість і розвиток особистісно-творчого потенціалу.

Напрями подальших досліджень пов'язуємо з апробацією обґрунтованих педагогічних умов у межах експериментальної роботи. Також передбачається створення цілісного науково-методичного комплексу, спрямованого на підготовку здобувачів педагогічної освіти до ефективного керівництва художньо-творчою діяльністю вихованців закладів дошкільної освіти.

Список використаних джерел

1. Про затвердження Державного стандарту дошкільної освіти : Постанова Каб. Міністрів України від 26.11.2025 № 1557. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1557-2025-п#Text> (дата звернення: 27.03.2026).

2. Шовш К. С., Біда О. А., Маргітич А. І. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти. *Наукові записки*. 2022. № 207. С. 376–380. DOI: <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-207-376-380> (дата звернення: 27.03.2026).

3. Бартків О. С., Дурманенко Є. А., Дурманенко О. Л. Інноваційні технології професійної підготовки майбутніх вихователів до інтегрованого навчання. *Інноваційна педагогіка*. 2022. № 1 (52). С. 76–80. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2022/52.1.13> (дата звернення: 27.03.2026).

4. Макарчук В. Особливості підготовки майбутніх педагогів до роботи в закладах дошкільної освіти та вимоги до їх професійної діяльності. *Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету*. 2024. № 3. С. 66–72. DOI: <https://doi.org/10.31499/2307-4906.3.2024.312961> (дата звернення: 27.03.2026).

5. Boryn G. Cultural approach in shaping the readiness of future educators for creative artistic and constructive activity with preschoolers. *Mountain School of*

Ukrainian Carpaty. 2022. № 26. Р. 62–65. DOI: <https://doi.org/10.15330/msuc.2022.26.62-65> (дата звернення: 27.03.2026).

6. Філоненко О. Розвиток творчої активності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки. *Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського*. 2026. № 85. С. 73–77. DOI: <https://doi.org/10.31652/2415-7872-2026-85-73-77> (дата звернення: 27.03.2026).

7. Літченко О. Д., Гаращенко Л. В. Підготовка бакалаврів дошкільної освіти до художньо-творчої діяльності в ЗДО. *Науковий журнал «Інноваційна педагогіка»*. 2020. № 28. С. 176–179. DOI: <https://doi.org/10.32843/26636085/2020> (дата звернення: 27.03.2026).

8. Івершинь А. Г., Просенюк А. І. Психолого-педагогічний супровід розвитку креативності майбутніх вихователів. *Інноваційна педагогіка*. 2022. № 45. С. 174–178. DOI: <https://doi.org/10.32843/2663-6085/2022/45.35> (дата звернення: 27.03.2026).

9. Мнищенко К. В. Особливості формування основ художньо-естетичної культури у здобувачів дошкільної освіти. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми*. 2025. № 64. С. 126–136. DOI: <https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-64-126-136> (дата звернення: 27.03.2026).

10. Лобова О., Бутенко В., Шинкаренко М. Організаційно-педагогічні умови формування мистецько-творчої компетентності дітей у закладі дошкільної освіти. *Естетика і етика педагогічної дії*. 2025. № 31. С. 175–186. DOI: <https://doi.org/10.33989/2226-4051.2025.31.331667> (дата звернення: 27.03.2026).

11. Половіна О. А. Інтегративна функція мистецтва у формуванні творчої особистості дитини. *Мистецтво та освіта*. 2018. №4 (90). С. 22–26. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24939/1/O_Polovina_%20IFMFTOD.pdf (дата звернення: 27.03.2026).

12. Рагуліна М. Ігрові методи розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку в музичній діяльності. *Естетика і етика педагогічної дії*. 2023. № 27. С. 178–188. DOI: <https://doi.org/10.33989/2226-4051.2023.27.282145> (дата звернення: 27.03.2026).

13. Рагозіна В. В. Технологія педагогічного супроводу художньо-естетичного розвитку дітей раннього віку в умовах закладів дошкільної освіти. *Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді*. 2021. Т. 25, № 2. С. 113–126. URL: <https://doi.org/10.32405/2308-3778-2021-25-2-113-126> (дата звернення: 27.03.2026).

14. Alghufali B. R. Artistic activities and developing creative thinking skills among children in early childhood. *American Journal of Human Psychology*. 2024. Vol. 2, no. 1. P. 48–57. DOI: <https://doi.org/10.54536/ajhp.v2i1.2505> (дата звернення: 27.03.2026).

15. Ларіна І., Доля Ю. Формування готовності майбутніх вихователів до педагогічного супроводу здобуття мистецької освіти дошкільниками. *Витоки педагогічної майстерності*. 2025. № 36. С. 134–138. DOI: <https://doi.org/10.33989/2075-146x.2025.36.339445> (дата звернення: 27.03.2026).

16. Гречишкіна І. А. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вихователя як основа вдосконалення педагогічної майстерності. *Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка*. 2025. № 1. С. 181–188. DOI: <https://doi.org/10.12958/3083-6514-2025-1-181-188> (дата звернення: 27.03.2026).

17. Marchii-Dmytrash T., Boryn G. Professional training of future educators for the usage of ethnological-aesthetic means in work with children of senior preschool age. *Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University*. 2022. Vol. 9, no. 1. P. 123–130. DOI: <https://doi.org/10.15330/jpnu.9.1.123-130> (дата звернення: 27.03.2026).